

A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTES DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 18/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7226156

Autoria de:

Isabella Chalegra da Conceição¹

Paulo Roberto Palma Urbano²

RESUMO

A realização de exames laboratoriais antes de procedimentos estéticos é essencial para garantir qualidade e sucesso nos resultados. Assim como permite a realização de um tratamento individualizado e único de acordo com as particularidades de cada, possibilitando também realizar uma triagem de quais pacientes podem seguir com certos procedimentos de acordo com a interpretação dos resultados obtidos previamente no exame. O objetivo do trabalho é enfatizar a importância e necessidade da realização dos exames laboratoriais para minimizar a porcentagem de disfunções estéticas e sinalizar quais possíveis problemas poderão ocorrer sem uma interpretação prévia que levaria a realização de determinados procedimentos contraindicados. O trabalho é realizado com base em levantamentos bibliográficos, artigos e trabalhos de conclusão de curso produzidos entre os anos 2000 e 2022. Ao final da pesquisa

foi concluído que os exames como hemograma, gasometria e EAS deveriam fazer parte de um protocolo para prevenção de intercorrências e tratamento de carências em caso de necessidades.

Palavras chaves: Exames laboratoriais, procedimentos estéticos, prevenção, triagem.

ABSTRACT

Performing laboratory tests before procedures is essential to ensure quality and successful results. As well as allowing the performance of an individualized and unique treatment according to the specifics of each one, it can also perform a screening of which patients can follow with procedures according to the interpretation of results previously obtained without examination. The importance or need to carry out laboratory tests for possible aesthetic and diagnostic tests that problems may occur without a preliminary evaluation that would lead to the performance of contraindicated studies. At the end of the research, it was carried out based on bibliographic surveys, articles and conclusion works of work course 0, between the years 2022. and treatment of needs in case of needs.

Keywords: Laboratory tests, cosmetic procedures, prevention, triage

1. INTRODUÇÃO

Os profissionais da saúde cada vez mais vem realizando a escolha de atuar na área estética, com está área crescendo muito dia após dia, se faz cada vez mais necessário uma anamnese e interpretação completa de exames laboratoriais antes da realização de qualquer procedimento. Até pouco tempo, pela falta de conhecimento ou até mesmo, a estagnação nos estudos e falta de busca aos avanços tecnológicos, a solicitação de exames laboratoriais não se fazia como necessários e importantes, desta forma, a segurança do paciente, eficácia do tratamento e até mesmo a credibilidade profissional se encontravam em risco. (UNIFACCAMP, 2020).

Partindo da etimologia da palavra, o termo anamnese se origina de ana = trazer de volta, recordar e mnese = memória. Sendo assim, a anamnese corresponderia justamente à informação ou ao histórico do paciente, cujo objetivo é conhecer a biografia e iniciar um bom vínculo paciente – profissional, a fim de garantir a adesão ao tratamento proposto. A anamnese deve conceder liberdade para que o paciente se expresse abertamente e à sua maneira, de forma que se sinta confiante o suficiente para repassar as informações de maneira mais fidedigna possível. Os questionamentos realizados devem se apresentar de forma criteriosa e concisa, obtendo sempre uma resposta que forneça as informações necessárias (GOBBO, 2010; PORTO, 2009).

Na interpretação dos exames as condições dos pacientes serão certificadas e desta forma o profissional poderá traçar o melhor caminho e procedimentos a serem realizados, obtendo o máximo de eficiência e não ocasionando em prejuízos a saúde do paciente, não precisando assim, realizar futuramente procedimentos corretivos (WILLIAMSON, 2016).

Os exames laboratoriais podem ser utilizados em diagnósticos, prognósticos, detecção de possíveis riscos, prevenção, e leva o profissional a realizar um procedimento individualizado e preciso para a necessidade de cada indivíduo (UNIFACCAMP, 2020).

Os exames mais rápidos e simples de serem solicitados e realizados que nos auxiliam e apoiam muito na triagem dos pacientes para realização de determinados procedimentos são: Hemograma, gasometria, exame de urina e TGO/TGP (VARLARO, 2007).

2. OBJETIVOS

Geral

Realizar uma análise sobre a importância dos exames laboratoriais e exames rápidos antes de se iniciar tratamentos estéticos.

Específicos

Descrever os exames, os resultados esperados e sinalizar a importância da visualização prévia mostrando as possíveis alterações e intercorrências que poderiam ocorrer quando realizado procedimentos como carboxiterapia, PEIM e lipocavitação em pacientes com alterações fisiológicas.

Realizar uma breve apresentação e mostrar a ação dos procedimentos estéticos: Carboxiterapia, lipocavitação e PEIM em nosso organismo.

Apresentar estudos que justifiquem a importância da realização dos exames pré e pós-tratamentos estéticos.

3. MATERIAL E MÉTODOS

Para a composição deste estudo foi utilizado artigos segregados das plataformas Scielo, Lilacs, Medline (Quadro 1), além de artigos científicos, livros acadêmicos e trabalhos de conclusão de curso. Os materiais utilizados foram selecionados de acordo com o ano de publicação, preferencialmente permanecendo entre os anos de 2000 à 2022.

Quadro 1: Relação dos números de artigos encontrados e selecionados de acordo com cada plataforma.

Descritor	Lilacs	Medline	Scielo
Procedimento Estético	153	11	36
Exame Laboratorial	520	24278	27
Avaliação	27505	1027228	10
Exame Laboratorial and Dermatologia	249	16460	15

O método de pesquisa adotado foi qualitativo, com a pesquisa sendo descritiva e abordagem teórica, possuindo fundamentação nos dados.

Os descritores que foram utilizados para busca dos artigos nas plataformas foram: procedimentos estéticos, estética, exames laboratoriais, metabolismo e bioquímica.

Estão inclusos conteúdos sobre fisiologia básica dos sistemas hematológico, cardiorrespiratório e renal humano, e exames laboratoriais específicos de hemograma, gasometria e EAS.

Não foram selecionados materiais datados anteriormente à 1995.

4. DESENVOLVIMENTO

A realização e a prévia interpretação dos resultados dos exames mostram as condições fisiológicas dos pacientes, apontando quais possíveis intercorrências poderiam surgir após a realização de determinados procedimentos em indivíduos que possuem alterações nos exames.

Ao analisarmos um exame laboratorial e nos deparamos com um paciente com um quadro acentuado de resistência à insulina, ele não poderá ser submetido a sessões de procedimentos para redução de gordura localizada; o mesmo acontece com um paciente aparentemente saudável com distúrbios de coagulação e hemostasia — que nem ele mesmo tem conhecimento — ser submetido à intradermoterapia ou técnica de microagulhamento. A finalidade da solicitação de exames é devido à eficácia dos resultados, pois, por meio dos exames laboratoriais, podemos obter uma visão antecipada sobre as condições biológicas do paciente (BORGES, 2010).

Tratamentos estéticos faciais e corporais estão cada vez mais sendo procurados por grande parte da população, entre eles temos uma busca significativa em Carboxiterapia, lipocavitação e PEIM, procedimentos no qual necessitam uma interpretação prévia de exames laboratoriais para garantir eficácia e segurança ao paciente e profissional (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING, 2017).

Para a realização de um dos três procedimentos citados, é necessário a avaliação prévia de determinados exames para que a segurança do paciente e profissional

seja certificada. (Quadro 2)

Quadro 2: Exames necessários para cada tipo de procedimento.

Procedimento	Exames
Carboxiterapia	Hemograma, gasometria e EAS
Lipocavitação	Hemograma, hepatograma e frações lipídicas.
PEIM	Hemograma e dosagem de glicose.

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING, 2017

4.1. Carboxiterapia

A Carboxiterapia pode ser compreendida como um procedimento estético no qual se faz uso de dióxido de carbono (CO₂) para uso medicinal por meio de sua introdução subcutânea. Esse tratamento visa dilatar o diâmetro dos vasos sanguíneos, resultando em uma melhor oxigenação do tecido (SCORZA, 2008)

O tratamento a partir da carboxiterapia possibilita a melhora do fluxo sanguíneo/linfático, permitindo o acréscimo da oxigenação cutânea e a melhora nutricional celular. Ademais, ajuda na eliminação de produtos do metabolismo, no aumento da produção de colágeno, na redução da quantidade de tecido adiposo e na melhora do tônus da pele, o que proporciona melhoria na estética corporal (MILANI, 2020).

A injeção de dióxido de carbono (CO₂) pode resultar em instabilidade fisiológica a partir da manipulação exagerada do produto ou dificuldades metabólicas do próprio organismo em eliminar tal excesso. Na intoxicação por CO₂, ou a hipercapnia, a principal ação emergencial é a interrupção na infusão do gás e a estimulação da expiração pulmonar (MAIO, 2011).

Esta técnica é considerada segura, mas devemos atentar para algumas contraindicações citadas por alguns autores: infarto agudo do miocárdio, angina

instável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, tromboflebite aguda, gangrena, infecções localizadas, epilepsia, insuficiência respiratória, insuficiência renal, gravidez, distúrbios psiquiátricos (SCORZA, 2008).

Sobre os exames necessários a serem solicitados para a segurança do paciente e do profissional temos:

O hemograma, que é um exame que avalia as células sanguíneas de um paciente, ou seja, as da série branca e vermelha, contagem de plaquetas, reticulócitos e índices hematológicos. (VARLARO, 2007)

O sangue é o principal elemento biológico utilizado para avaliar a saúde das pessoas porque é facilmente coletado e a maioria das doenças pode ser detectada, seja por alteração nas células do sangue, presença de determinados anticorpos ou alteração quantitativa de inúmeras substâncias que podem ser dosadas por técnicas laboratoriais. (GONÇALVES, 2022)

A partir desse exame podemos obter uma visão antecipada sobre as condições biológicas do cliente, enfocando nas hemácias e na hemoglobina por ser um dos mecanismos de transporte e metabolização dos gases O₂ e CO₂, ocorrendo comprometimento principalmente na eliminação de CO₂ caso haja carências nesses componentes hematológicos.

Diminuição dos níveis sanguíneos ou ineficiência comprovada por meio deste exame indica circunstância desfavorável à realização da Carboxiterapia. (VARLARO, 2007)

Sendo os valores de referência os mostrados abaixo: (Quadro 3)

Quadro 3: Valores de referência com margem de segurança para realização do procedimento.

Homem	14 a 18 g/dL
Mulher	12 a 16 g/dL

A gasometria arterial, que é um exame invasivo, onde coleta-se sangue oriundo de uma Artéria, que tem por objetivo revelar valores de potencial de Hidrogênio (pH) sanguíneo, da pressão parcial de gás carbônico (PaCO₂ ou pCO₂) e oxigênio (PaO₂), íon Bicarbonato (HCO₃⁻) e saturação da oxi-hemoglobina, avaliando principalmente o equilíbrio ácido-básico orgânico. Essa medida fornece informações sobre a adequação da ventilação alveolar e oxigenação do indivíduo.

Segundo Souza (2006), a gasometria nos permite obter um cenário que informe a respeito do pH sanguíneo, bem como a oxigenação sistêmica e a estabilidade ácido-base, uma vez que aponta dificuldades tanto pulmonares, além renais e metabólicas. Os valores ditos como de referência comumente usados para os parâmetros da gasometria venosa são: 20-30mmol/l de HCO₃⁻, 40-50mmHg de PCO₂, 95-100mmHg de PO₂ e 7,36-7,41 de pH. Em casos que esses valores se encontram alterados, podemos imaginar uma possível variação no sistema ácido-base do indivíduo, contraindicando-se assim a realização da Carboxiterapia (LIMA, 2008).

O exame de urina, também conhecido como exame de urina tipo 1 ou exame EAS (Elementos Anormais do Sedimento), é um exame normalmente solicitado pelos médicos para identificar alterações no sistema urinário e renal devendo ser feito através da análise da primeira urina do dia, já que se encontra mais concentrada.

O exame EAS serve para analisar alguns aspectos físicos, químicos e a presença de elementos anormais na urina, pode-se constatar a presença de leucócitos, hemácias, células epiteliais e cristais. Estes últimos aparecem em meio a alterações metabólicas, sendo alguns característicos de determinado pH, como oxalato de cálcio e uratos amorfos que aparecem principalmente em urinas ácidas e carbonato de cálcio e fosfatos amorfos em urinas básicas (LIMA, 2008).

4.2. Lipocavitação

Na Lipocavitação, as ondas ultrassônicas emitidas pelo aparelho penetram nas células de gorduras e a fazem implodir, direcionando-as para a corrente linfática. Desta forma, este procedimento pode eliminar até 80% da gordura localizada, sendo indicado para modelar e definir o corpo.

O ultrassom pode ser usado em alta e baixa frequência, sendo inversamente proporcional a profundidade tratada, com isso quanto menor a frequência maior a profundidade. A lipocavitação focalizada trata-se de um ultrassom de baixa frequência que emite ondas sonoras que adentram no meio e se expandem quando saem, criando bolhas de alta temperatura que lisam a parede celular do adipócito, resultando em sua morte (TOSCANA & ZANOL, 2017).

A eliminação da gordura é feita pela via fisiológica, ou seja, passa pelo fígado antes que sejam excretada, com isso os níveis de triglicerídeos e colesterol podem aumentar durante os primeiros dias após as sessões. Por conta do aumento de valores de lipídeos também é importante os exames laboratoriais referentes ao funcionamento hepático antes do tratamento (SILVA et al.,2018).

O exame de sangue deve ser realizado com ênfase nas frações lipídicas, afim de assegurar que o Triglicerídeos e Colesterol total do paciente esteja dentro dos valores de referência aceitáveis (Quadro 4) sinalizando se o paciente se encontra em quadro de risco ou não quando submetido ao procedimento.

Quadro 4: Valores de referência que os pacientes que queiram se submeter ao procedimento precisam certificar

Colesterol Total	< 190 mg/dL
Triglicerídeos	< 150 mg/dL

Fonte: SILVA et al.,2018

O hepatograma, que pode também ser chamado de provas de função hepática, consiste no doseamento de algumas substâncias como TGO e TGP. (PINHEIRO, 2022)

O TGO, conhecido como transaminase oxalacética (AST – aspartato aminotransferase) e o TGP, conhecido como transaminase pirúvica (ALT- alanina aminotransferase), são enzimas que podem ser dosadas no sangue e refletem o status de funcionamento do fígado (HEPATO, 2001).

Qualquer lesão ou doença que afete o parênquima hepático produzirá uma maior quantidade dessas enzimas para o sangue. Desse modo, as causas mais comuns de elevação dos valores de AST e ALT são por distúrbio ou lesão hepática (GOLD ANALISA).

Sendo os valores de referência os mostrados abaixo: (Quadro 5)

Quadro 5: Valores de referência com margem de segurança para realização do procedimento.

	Mulher	Homem
AST	10 – 37 U/l	11 – 45 U/l
ALT	10 – 37 U/l	11 – 39 U/l

Fonte: GOLD ANALISA, 2001

4.3. PEIM – Procedimento Estético Injetável para Microvasos

O procedimento estético injetável para microvasos (PEIM) é um tratamento realizado com o objetivo de eliminar os vasinhos que aparecem nas pernas e se tornam um incômodo estético. Esses vasinhos são chamados de telangiectasias, o surgimento das telangiectasias pode estar associado a um refluxo de sangue que ocorre em veias mais profundas.

A procura pelo tratamento ocorre principalmente por motivos estéticos, sendo a glicose 75% o agente esclerosante mais utilizado pela eficácia e segurança, raramente provocando reações adversas.

O procedimento deve ser administrado com cautela, sendo contraindicado a pessoas com diabetes mellitus, por ser capaz de aumentar significativamente o índice de glicose no sangue periférico do paciente. Logo, a dosagem de glicose é essencial antes de iniciar as aplicações, sendo assim um exame obrigatório antes e durante o tratamento, cujo valor de referência varia 70mg/dL – 140mg/dL para a realização do procedimento de acordo com a Associação Americana de Diabetes (ADA).

A dosagem de glicose pode ser feita por capilar mediante glicosímetro ou por meio de sangue venoso em método enzimático colorimétrico.

A dosagem capilar consiste em medir a glicemia por teste rápido utilizando o glicosímetro, um equipamento capaz de avaliar a quantidade de glicose por gota de sangue retirada da ponta do dedo do paciente, enquanto o exame de glicemia por sangue venoso consiste em um método enzimático colorimétrico que utiliza reagentes para determinar a quantidade de glicose feito em laboratório por um profissional capacitado com equipamento específico. A amostra deve ser coletada em jejum ou não, conforme orientação médica, podendo variar os valores de referência nesse caso (GOLD ANALISA).

O resultado dos exames requisitados pode ser eliminatório no tratamento de microvasos por indicar que o organismo do paciente não está conseguindo degradar a glicose natural ingerida no dia a dia, sendo assim incapaz de metabolizar a glicose injetada no procedimento podendo levar ao quadro de hiperglicemia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi realizado com a finalidade de apresentar a relevância

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Na solicitação e interpretação de exames laboratoriais antes da realização de procedimentos estéticos.

Garantindo assim, uma maior segurança ao paciente e trazendo uma maior credibilidade ao profissional, visando a minimização nas taxas de intercorrências durante e pós procedimentos (UNIFACCAMP, 2020).

Na interpretação dos exames as condições dos pacientes serão certificadas e desta forma o profissional poderá traçar o melhor caminho e procedimentos a serem realizados, obtendo o máximo de eficiência e não ocasionando em prejuízos a saúde do paciente, não precisando assim, realizar futuramente procedimentos corretivos (WILLIAMSON, 2016).

O estudo conclui que os testes rápidos e exames laboratoriais se fazem de suma importância na área da estética, podendo afetar e gerar graves danos a pacientes quando não levado em consideração as exatas condições fisiológicas dos indivíduos, colocando em risco também, a carreira profissional do responsável pelas aplicações e/ou indicações de procedimentos de forma errônea.

1. **A importância dos exames laboratoriais para o diagnóstico precoce.**

Disponível em: <https://labvw.com.br/blog/a-importancia-dos-exameslaboratoriais-para-o-diagnostico-precoce/>

2. **ALT-PP. Gold Analisa.** Disponível em:

http://www.goldanalisa.com.br/arquivos/%7B7F62FE56-FF37-4DCE-B231-2D47AB919475%7D_ALT_PP_Cat_422.pdf.

3. **AST-PP. Gold Analisa.** Disponível em:

http://www.goldanalisa.com.br/arquivos/%7B0ED657BA-8E10-426FA3DF8C74B19A580B%7D_AST_PP_Cat_421.pdf.

4. CARVALHO, A. C. O.; VIANA, P. C.; ERAZO, P. C. **Carboxiterapia – Nova Proposta para Rejuvenescimento Cutâneo.** In Yamaguchi, C. I Annual Meeting of Aesthetic Procedures. São Paulo: Santos, 2005.

5. **Colesterol. Gold Analisa.** Disponível em:

[http://www.goldanalisa.com.br/arquivos/%7B547F3D50-1FA5-44EF-A3D9-669C2E04CD31%7D_COLESTEROL_REF_460%20\(REV.%2003-19\).pdf](http://www.goldanalisa.com.br/arquivos/%7B547F3D50-1FA5-44EF-A3D9-669C2E04CD31%7D_COLESTEROL_REF_460%20(REV.%2003-19).pdf).

6. DEVLIN, T. M. **Manual de Bioquímica com correlações clínicas**. Tradução de Dra. Yara M. Michelacci [et al]. 7. ed. São Paulo: Blucher, 2011

7. **Exame de sangue: aprenda a interpretar seu hemograma**. Disponível em: <https://canaltech.com.br/saude/exame-de-sangue-aprenda-a-interpretar-seuhemograma-213426/>

8. **Exames do fígado (TGO, TGP, GGT e bilirrubinas)**. Disponível em: [https://www.mdsaude.com/exames-complementares/tgo-tgp-fosfatasealcalina-ggt/#:~:text=O%20hepatograma%20pode%20tamb%C3%A9m%20ser,glut%C3%A2mica%20pir%C3%BAvica\)%2C%20respectivamente*](https://www.mdsaude.com/exames-complementares/tgo-tgp-fosfatasealcalina-ggt/#:~:text=O%20hepatograma%20pode%20tamb%C3%A9m%20ser,glut%C3%A2mica%20pir%C3%BAvica)%2C%20respectivamente*).

9. NEMER, A. S. A. ; NEVES, F. J.; FERREIRA, J. E. S. **Manual de Solicitação e interpretação de Exames Laboratoriais**. 1. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010

10. NUNES, Rodrigo **A importância dos exames laboratoriais na triagem e avaliação estética**. 2017. Disponível em: <<http://farmaciaestetica.com.br/exames-laboratoriais-estetica>>

11. SCORZA, F. A.; BORGES, F. S. **Carboxiterapia: uma revisão**. Revista Fisioterapia Ser. out/nov/dez 2008, 3 (4).

12. SILVA, J.P. et al. **Ultracavitação para gordura localizada**– revisão de literatura. São Lourenço, MG. 2018. Disponível em: http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/08/081_ULTRACAVITA%C3%87%C3%83O-PARAGORDURA-LOCALIZADA-_REVIS%C3%83O-DE-LITERATURA.pdf

13. SNYDER, Michael; WILLIAMSON, Mary L. Wallacha-**Interpretação de exames laboratoriais**. 10. ed. São Paulo. Guanabara Koogan, 2016. V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013.

14. TONI, T.Z, PEREIRA, P.P. **Procedimento estético injetável de microvasos com glicose 75% e glicose 50%**. Campo Mourão, PR. Revista Iniziare, Campo Mourao, v. 2, n. 1, p. 53-61, jan. /jun. 2017.

15. TOSCANA, N.F; ZANOL, F. M. **Avaliação comparativa da técnica de lipocavitação focalizada no tratamento de lipodistrofia localizada**. Caxias do Sul, RS. 2017. Disponível em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/06/905796/avaliacao-comparativa-datecnica-delipocavitacao-focalizada-no_erxHOCb.pdf. Acesso em: 28 de março de 2022.

¹Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

²Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil